

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Ихволдинов Дилмурод Ихволдинович

Слушатель магистратуры Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20794808>

Аннотация

В данной статье исследуются теоретико-методологические основы криминологического прогнозирования, этапы его становления и развития, а также значение в деятельности по профилактике правонарушений. Освещены научная сущность прогнозирования, его роль в правовых и криминологических исследованиях, а также практическое значение в системе противодействия преступности. Проанализированы научные взгляды зарубежных ученых, внесших вклад в развитие криминологического прогнозирования, и изучены современные тенденции его развития. Обоснована роль прогнозирования в повышении эффективности профилактики правонарушений, возможности оценки состояния и динамики преступности, а также перспективы применения искусственного интеллекта, технологий Big Data и Smart-технологий. Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию системы криминологического прогнозирования в национальной практике.

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, прогноз, профилактика правонарушений, преступность, криминология, прогностика, анализ преступности, общественная безопасность, искусственный интеллект, Big Data, Smart-технологии.

Во все периоды существования человечества люди стремились узнать, что произойдет в будущем, какие события и обстоятельства их ожидают. Для достижения этой цели использовались различные способы: если в древности данную функцию выполняли прорицатели, мудрецы, жрецы и оракулы, то в настоящее время подобное стремление нередко проявляется в обращении к гадалкам и экстрасенсам. В результате процессы прогнозирования приобрели в современном мире беспрецедентно широкий масштаб.

Каждый человек осознанно или неосознанно стремится заранее оценить последствия своих решений и поступков, формируя определённые представления и суждения о будущем и пытаясь представить возможные

варианты его развития. Не случайно известные учёные подчёркивали принцип «видеть, предвидеть и действовать» как универсальную формулу человеческой деятельности. Данный принцип применим практически ко всем сферам жизнедеятельности человека.

Сам термин «прогноз» происходит от древнегреческого слова «prognosis», означающего «предсказание», «предвидение». Однако современное содержание понятия прогноза существенно отличается от простого предугадывания будущего. Прогнозирование отличается от иных форм предсказаний и предположений более высокой степенью обоснованности и научной достоверности. В этом смысле прогноз представляет собой не обычное суждение о будущем, а особую форму научного познания.

Данное понятие является широко используемым научным термином как в общественных, так и в естественных науках. Научное мышление при познании объективной действительности должно опираться не на абстрактные догадки, а на научно обоснованные знания. Именно поэтому предвидение признаётся одной из важнейших характеристик научного знания.

В Толковом словаре узбекского языка понятие «прогноз» определяется как предварительное установление и предсказание возможного развития, течения и последствий событий, явлений или процессов, которые могут произойти в будущем, на основе специальных исследований, имеющих данные и информации. Кроме того, данный термин также означает заранее сформулированное заключение или вывод.

Таким образом, процесс прогнозирования не ограничивается лишь размышлениями о будущем. Он включает в себя систематическое изучение динамики развития определённого явления или процесса с использованием современных научных методов и средств. Для определения возможного состояния объекта в будущем необходимо научно исследовать процессы его возникновения и развития, а также сопоставлять их с его современным состоянием. Именно поэтому основополагающим условием прогнозирования является его опора на принцип научности.

Прогноз представляет собой модель будущего, сформированную на основе сведений о прошлом и настоящем. Он позволяет человеку получить представление о вероятном развитии ожидаемых событий и явлений, заранее оценить возможные негативные последствия принимаемых решений и принять меры по их предупреждению. Безусловно, любой

прогноз носит вероятностный характер. Однако глубокий анализ исходных данных, использование достоверных источников информации, а также правильный выбор методов и способов прогнозирования позволяют существенно повысить его точность и надёжность.

В современных условиях прогнозирование становится неотъемлемой необходимостью практически во всех сферах деятельности. Это обусловлено тем, что оно непосредственно направлено на удовлетворение повседневных практических потребностей. Именно поэтому прогнозирование находится в центре внимания учёных, работающих в области медицины, экономики, политологии, социологии, философии, юриспруденции и многих других наук. Учитывая широкое применение прогнозов практически во всех сферах общественной жизни, данный перечень можно продолжать достаточно долго. Вместе с тем следует отметить, что прогнозирование осуществляется представителями различных научных направлений, а их общей целью является повышение эффективности развития соответствующей сферы деятельности и предупреждение возможных негативных последствий путём их своевременного предвидения.

Одним из наиболее значимых для нас видов прогнозирования является прогнозирование в сфере юриспруденции. Юридическое прогнозирование применяется в различных отраслях права, включая уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминологию, криминалистику, оперативно-розыскную деятельность, трудовое право и другие. Проблема предвидения будущего состояния того или иного объекта либо явления во все времена оставалась актуальной для всех сфер человеческой деятельности. С этой точки зрения значение криминологического прогнозирования проявляется не только в оценке возможных процессов будущего, но и в анализе современного состояния преступности, а также в изучении тенденций её развития в прошлом.

Формирование научных представлений о прогнозировании относится к началу XX века. Так, по мнению А.А. Герцензона, «в 20-х годах XX века были предприняты первые попытки научного долгосрочного прогнозирования преступности в целом и отдельных её характеристик». Кроме того, Б.М. Шавер отмечал, что «на основе изучения следственной практики по отдельным категориям преступлений возможно определить ещё не выявленные, но вероятные способы и методы совершения преступлений».

Несмотря на определённую прогностическую направленность данных взглядов, они ещё не обладали достаточной научной обоснованностью. Это подтверждается и мнением Г.А. Аванесова, который указывал, что «в указанный период научное прогнозирование преступности ещё не сформировалось, однако уже существовали необходимые предпосылки для его возникновения».

Следующим важным этапом в развитии теории прогнозирования стало формирование в 50–60-х годах XX века нового самостоятельного научного направления — прогностики. Это создало основу для интенсивного развития научного прогнозирования практически во всех областях науки и техники. Со временем прогностика разделилась на два основных направления: общую прогностику и специальную прогностику.

Если общая прогностика специализируется на изучении общих закономерностей развития будущего и методов прогнозирования, то специальная прогностика направлена на исследование перспектив развития техники, природы, экономики, права и других сфер общественной жизни. Указанные направления и в настоящее время составляют важнейшую методологическую основу теории и практики прогнозирования.

Первые научные концепции криминологического прогнозирования были сформированы в 60–70-х годах XX века такими учёными-криминологами, как А. Кетле, Г.А. Аванесов, Ю.Д. Блувштейн, С.Е. Вицин, И.И. Карпец, С.С. Овчинский, А.А. Герцензон, В.Н. Кудрявцев и Н.Ф. Кузнецова. Результатом их научных исследований стало создание прочной теоретической и практической базы для разработки квалифицированных криминологических прогнозов.

Впоследствии разработки указанных учёных были внедрены в деятельность штабных подразделений органов внутренних дел. Однако часть достижений в области криминологического прогнозирования не получила широкого практического применения вследствие их сложности и недостаточной разработанности механизмов реализации. В результате многие из этих научных идей остались предметом дискуссий преимущественно в научной среде криминологов.

Вместе с тем отдельные проблемы в данной сфере сохранялись вплоть до начала 2000-х годов. Одной из основных причин этого являлся недостаток инновационных подходов в прогнозной деятельности. Иными словами, проводимые исследования во многих случаях существенно не

отличались от результатов, достигнутых в предшествующие периоды, либо ограничивались подготовкой аналитических материалов о состоянии преступности и факторах, её обуславливающих. При этом вопросам возможных изменений преступности в будущем и тенденциям её развития уделялось недостаточное внимание.

В последующие годы вопросы прогнозирования стали вызывать значительный интерес во многих государствах мира. Это способствовало дальнейшему развитию криминологического прогнозирования, его научному совершенствованию и превращению в один из важнейших инструментов научно обоснованного планирования государственной политики и деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступности.

В настоящее время криминологическое прогнозирование признаётся важным научным механизмом оценки будущего состояния и динамики преступности, выявления тенденций её развития, а также принятия стратегических решений, направленных на предупреждение правонарушений.

Анализ приведённых теоретических взглядов и научных источников свидетельствует о том, что прогнозирование на протяжении всей истории развития человечества формировалось как важнейшее средство познания будущего и подготовки к нему. Со временем оно трансформировалось из простого предсказания либо интуитивного предположения в научно обоснованное направление исследований и стало широко применяться во всех сферах общественной жизни. Особенно возросло значение прогнозирования в юриспруденции и криминологии, где оно выступает важным механизмом предварительной оценки состояния, динамики и тенденций преступности.

Проведённый анализ показывает, что научные основы криминологического прогнозирования были сформированы во второй половине XX века. Исследования А. Кетле, Г.А. Аванесова, Ю.Д. Блувштейна, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой и других учёных заложили теоретический фундамент данной области знаний. В дальнейшем прогностика получила развитие как самостоятельное научное направление, что способствовало совершенствованию методологии и практических механизмов криминологического прогнозирования.

В современных условиях криминологическое прогнозирование не ограничивается лишь анализом состояния преступности, а позволяет на

научной основе оценивать причины возникновения правонарушений, тенденции их развития и возможные последствия. В этом смысле криминологическое прогнозирование является важной составной частью системы профилактики правонарушений и служит повышению эффективности борьбы с преступностью.

Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования системы криминологического прогнозирования в нашей стране.

Исходя из этого, представляется целесообразным выдвинуть следующие предложения:

1. Совершенствовать правовые основы криминологического прогнозирования в системе профилактики правонарушений, чётко определив его цели, задачи и механизмы в нормативно-правовых актах.

2. Сформировать единую национальную информационную базу криминологического прогнозирования, обеспечив интеграцию данных органов внутренних дел, прокуратуры, судов и иных уполномоченных государственных органов.

3. Создать систему раннего выявления точек вероятного роста правонарушений и факторов риска путём внедрения технологий Big Data и искусственного интеллекта в профилактическую деятельность.

4. Повысить уровень знаний и практических навыков сотрудников органов внутренних дел и инспекторов профилактики в области прогнозирования посредством организации специализированных учебных курсов и программ повышения квалификации.

5. Развивать научно-методическую базу криминологического прогнозирования, расширять масштабы фундаментальных и прикладных исследований в данной сфере, а также внедрять передовой международный опыт в национальную практику.

6. Создать региональные центры криминологического прогнозирования, обеспечивающие систематическую оценку криминогенной обстановки в каждом регионе и адресное планирование профилактических мер.

В заключение следует отметить, что криминологическое прогнозирование является одним из стратегических направлений профилактики правонарушений. Развитие его научно обоснованных механизмов имеет важное значение для обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений и эффективной реализации

FRANCE

FRANCE

государственной профилактической политики. В XXI веке совершенствование криминологического прогнозирования с использованием возможностей цифровых технологий и искусственного интеллекта будет оставаться одним из приоритетных направлений развития данной сферы.

Литература:

1. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975 и т.д.
2. Агеев В.В. Вопросы истории развития теории и практики оперативно-розыскного прогнозирования в органах внутренних дел // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 4 С. 80
3. Агеев В.В. Теоретические и организационно-правовые основы оперативно-розыскного прогнозирования: диссертация кандидата юридических наук : 12.00.09 <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004102166>
4. Буранова Р.Е. Криминологическое прогнозирование – средство борьбы с преступностью <https://mgjxu.uz/uploads/pages/ilmiy%20faoliyat-To'plam/2023%20KM%20-qism%20Jinoatchilikka%20qarshi%20kurashning.pdf>
5. Буранова Р.Е. Криминологическое прогнозирование – средство борьбы с преступностью <https://mgjxu.uz/uploads/pages/ilmiy%20faoliyat-To'plam/2023%20KM%20-qism%20Jinoatchilikka%20qarshi%20kurashning.pdf>
6. Буранова Р.Е. Криминологическое прогнозирование – средство борьбы с преступностью <https://mgjxu.uz/uploads/pages/ilmiy%20faoliyat-To'plam/2023>
7. Вероятностное прогнозирование в деятельности человека / ред. И.М. Фейгенберг, Г.Е. Журавлев. – М.: Наука, 1977. – 390 с. – С.3
8. Расулев А., Саъдуллаев Г. Влияния интернета на поведение и интеллектуальное развитие молодёжи. – 2020.
9. Саъдуллаев Гайрат Абдужаббор Угли, Хамракулов Лочинбек Эркинжон Угли ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ // EJAR. 2024. №5-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-respubliki-uzbekistan-v-oblasti-protivodeystviya-prestupleniyam-v-sfere-tsifrovyyh-tehnologiy-i> (дата обращения: 22.06.2026).
10. Саъдуллаев Г. Анализ законодательства республики узбекистан и международного законодательства в области обеспечения

информационной безопасности личности //Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 307-309.

